

R D2 13

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА SMART GRID УРЕЂАЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА СРЕДЊЕНАПОНСКОМ МРЕЖОМ

Матија Живановић, маг. инж.
Ђорђе Јанковић, инж.
Владимир Нешић, дипл. инж.

Институт „Михајло Пупин - Аутоматика“

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Изложено техничко решење представља спој између страног искуства у конструисању електроенергетске опреме и домаћег знања из области аутоматике и софтверског инжењерства. На тај начин добија се модеран и поуздан, али и економски приступачан систем за даљински надзор и управљање електроенергетским објектима у Smart Grid систему.

Даљинске станице су уведене у већ постојећи Smart Grid систем, са већ постојећом телекомуникационом и рачунарском инфраструктуром која је предвиђала радио везу као основни и једини комуникациони правац са надређеним центром. Уз то, одабрана опрема је морала да буде компатибилна и са различитим типовима дигиталних уређаја у електроенергетским објектима и да комуницира са центром различитим комуникационим протоколима.

Аутоматизација је извршена на трафостаницама 20/0,4 kV са расклопном опремом у SF6 технологији (Ring Main Unit - RMU) и одређеним секцијама 20 kV надземне мреже где су уграђивани управљиви прекидачи са функцијама заштите и АПУ-а (recloser).

Изазови који су савладани на овом и сличним пројектима резултирали су унапређење постојећих Smart Grid уређаја, као и развојем нових, робуснијих решења.

Кључне речи — даљинско – управљање – радио – станица – RMU – recloser

1 УВОД

Ради постизања боље поузданости дистрибутивног електроенергетског система тежи се ка томе да секционисање дела мреже са кваром одради аутоматика без учешћа диспечера. Мерењем електричних величина у реалном времену у великом броју чворних тачака у мрежи, као и њиховим архивирањем може се стећи бољи преглед функционисања мреже и брже уочити преоптерећења и друга нерегуларна стања. Кроз касније детаљније анализе ових и других вредности могу се извести разни статистички подаци и мрежа додатно оптимизовати и унапредити.

Примењена технологија представљена у овом раду јесте спој између страног искуства у конструисању електроенергетске опреме и домаћег знања из области аутоматике и софтверског инжењерства. На тај начин добија се модеран, поуздан и економичан систем. Наведено решење успешно је, одређеним делом, имплементирано у готово свим електродистрибуцијама на подручју Војводине.

2 ОПИС ЗАХТЕВА ЗА SMART GRID ОПРЕМУ

За успешну реализацију имплементације постојали су одговарајући критеријуми за избор опреме.

Даљинска станица (RTU – Remote Terminal Unit) морала је да испуњава одређене услове и поседује специфична својства. Овде ће бити наведени само неки од њих:

- Да прослеђује командне захтеве и избор начина управљања локално / даљински,
- Да аквизира дигиталне сигнале из постројења и вредности мерених електричних и неелектричних величина,
- Да формира хронологију догађаја са временском ознаком у милисекундној резолуцијикоја,
- Да поседује интерну меморију на принципу кружног бафера за памћење хронологије догађаја и аквизираних вредности мерених величина за случај прекида комуникације са диспечерским центром са могућношћу трансфера података након успостављања комуникације,
- Могућност синхронизације на извор тачног времена (путем GPS пријемника или времена кога дистрибуира SCADA систем у центру управљања),
- Да поседује локалну аутоматика за аутоматско секционисање (отварање/затварање расклопних уређаја без учешћа диспечера) која може бити активна или блокирана,
- Могућност аутодијагностике,
- Подржавање стандардних протокола:
 - за локалну комуникацију (стандардне серијске и мрежне протоколе),
 - за пренос телеметријских података у удаљени центар управљања (IEC 60870-5-101 - balanced mode, IEC 60870-5-104, DNP 3.0 - unsolicited) по принципу „onevent“,
 - за комуникацију са микропроцесорским заштитним уређајима (IEC61850)
- Могућност комуникације са удаљеним центром управљања,
- Да поседује уграђене комуникационе прикључке за сервисирање, конфигурацију, параметризацију и комуникацију са центром управљања по главном и резервном преносном путу: серијски RS 232/RS 485, Ethernet 10/100 Mbit, USB
- Да је отпорна на утицај електромагнетних сметњи према IEC 61000-4;
- Да ради у температурном опсегу од -25 °C до +60 °C (IEC60068-2-3);

3 ОПИС SMART GRID ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ ИЗАБРАНА ЗА КОНКРЕТНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ

На основу пројектних захтева за бирана је одговарајућа опрема. Пошто је изражена потреба за увођење већег броја електроенергетских објеката који се разликују по типу и броју преносних путева који комуницирају са SCADA системом, решење је морало бити модуларно (са променљивим бројем локалних улазно-излазних модула - I/O). У исто време потребно је направити унифицирано решење које може бити довољно флексибилно да дозволи касније увођење нових објеката, али и објеката потпуно другачијег типа, са опремом других произвођача, као и проширење капацитета самих објеката. Имајући све ово у виду одабрани су већ познати и проверени домаћи производи.

3.1 Програмабилни логички контролер (PLC - Programmable Logic Controller)

Одабран је моћан систем за локални и даљински надзор и управљање, оптимално прилагођен потребама великих дистрибуираних управљачких система. Уређај је организован око I2C магистрале као скуп компатибилних модула који обухватају:

- Један централни процесорски модул (CPU - I2C master),
- Одређен број улазно/излазних модула спрегнутих са процесом (I2C slave).

Слика 1. PLC са разновсном палетом модула (с лева на десно: CPU модул, модул дигиталних излаза, модул дигиталних улаза, модул аналогних улаза, модул аналогних излаза, GPS модул).

За потребе овог пројекта најчешћа конфигурација модула је била следећа:

- 1 CPU,
- 1 CO (командни излазни модул),
- 5 DI (дигитални улазни модул).

DI модули су искоришћени за прикупљање свих побројаних сигнала из постројења, док CO модул посредује у управљању положајем раставних склопки у електроенергетском постројењу. CPU са својим контролно-управљачким програмом управља свим I/O модулима кроз постојећу master/slave комуникацију преко I2C магистрале.

3.2 Мултифункционалан процесни уређај

Одабран је мали, али моћан мултифункционалан процесни рачунар, концентратор података и конвертор протокола који у потпуности одговара захтевима повезивања различитих ДЦС сегмената, али такође и обраде података у реалном времену коришћењем PLC алгоритама креираних по IEC 61131-3 стандарду. Поуздано прикупља податке од различитих уређаја и произвођача коришћењем различитих правца и протокола. Прикупљени и обрађени подаци могу бити представљени

локално (HMI) и/или послати до надзорног SCADA сервера. Такође, поседује више него довољно различитих комуникационих прикључака (RS232, RS485, USB, LAN)

Слика 2. Мултифункционалан процесни уређај.

4 БЛОК ДИЈАГРАМ ШЕМЕ ВЕЗА SMART GRID УРЕЂАЈА НА САМИМ ОБЈЕКТИМА

На основу техничких захтева за увођење дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV у систем даљинског надзора и управљања направљено је главно техничко решење, приказано на следећој слици.

Слика 3. Блок шема једног дела средњенапонског Smart Grid-a – МБТС 20/0,4 kV

На слици 3 су приказани следећи елементи:

- 1.1. МБТС - монтажано-бетонска трафостаница 20/0,4 kV
- 1.2. Трансформатор 20/0,4 kV – Енергетски трансформатор,

1.3. RMU – 20kV расклопно постројење изолована SF6 гасом,

1.3.1. Детектор квара - Дигитални амперметар и индикатор проласка струје квара; мерења добија са обухватних струјних трансформатора са кабловских глава RMU-а; комуницира Modbus RTU протоколом са RTU-ом;

1.4. Орман ДС – Орман даљинске станице

1.4.1. PLC - за прикупљање сигнала положаја расклопне опреме и индикација присутности напона и проласка струје квара, као и мерења са нисконапонске стране енергетског трансформатора; командовање расклопном опремом; програмиран за циклус брзог и спорог АПУ-а (аутоматско поновно укључење) при детекцији квара, као и дефинитивно искључење у случају споре реакције диспечера; комуницира IEC 60870-5-101_unbalanced протоколом са RTU-ом,

1.4.2. Мултиметар – Мрежни анализатор за мерење струја и напона са нисконапонске стране енергетског трансформатора; комуницира Modbus RTU протоколом са RTU-ом,

1.4.3. RTU – Даљинска станица са више функција; конвертер протокола ModbusRTU или IEC60870-5-101_unbalanced у IEC60870-5-101_balanced или DNP3.0; конвертор интерфејса Serial - USB,

1.4.4. Радио станица – Дигитална радио комуникација са диспечерским центром; ово је примарни и једини комуникациони правац,

1.4.5. Беспрекидно напајање - 12Vdc, 24Vdc, 230Vac и пуњач аку. батерија,

1.4.6. Акумулаторске батерије – Обезбеђују 24Vdc за непрекидно напајање у случају испада енергетског трансформатора,

2. ДЦ (диспечерски центар)

2.1. Радио станица – Дигитална радио комуницира са свим објектима једне мреже,

2.2. RTU који прикупља податке са свих преносних путева и прослеђује на даљу обраду,

2.3. Switch,

2.4. SCADA.

На основу техничких захтева за увођење даљински управљивих прекидача са функцијом заштите и АПУ-а (recloser) на појединим секцијама 20 kV дистрибутивне мреже, у систем даљинског надзора и управљања направљена је варијација главног техничког решења, приказана на следећој слици..

Слика 4. Блок шема једног дела средњенапонског Smart Grid-а – РЦ (recloser) 20 kV

Претходна слика јасно демонстрира флексибилност главног техничког решења, а самим тим и мултифункционалност коришћене опреме.

4 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОНФИГУРИСАЊЕ СИСТЕМА

Пре саме имплементације сва опрема је тестирана у лабораторијским условима у одређеној мери како би се провериле и наручиоцу демонстрирале перформансе коришћене опреме. Међутим, како је ово био први пројекат где је коришћена представљена опрема у конфигурацији са дигиталним радио станицама преко USB порта, сам уређај је претрпео неколико промена. Што верзије фирмвера, што хардвера, све са циљем да би се успешно прилагодио новим изазовима који су се појавили након тестирања на терену. Испоставило се да су лабораторијски услови ипак били знатно питомији од оних на самим објектима иако је покушано да се симулирају очекиване сметње. Наиме, радио станица је приликом тастовања често уносила разне сметње у систем за непрекидно напајање. Ово је имало за последицу да RTU укине свој USB порт (хардверска заштита микроконтролера), а самим тим и конекцију са радио станицом, одн. даље са SCADA-ом. С обзиром да ово првобитно није није било очекивано, нити регуларно понашање наметнуте опреме (тип радио станице је био захтеван од стране корисника) решења су морала бити пронађена и имплементирана са наше стране и на нашој опреми.

Због недостатака саме радио комуникације (губљења података током лоших временских прилика), као и функционалности радио станица које су хардкодоване од стране произвођача, морале су се унети и одређене измене на страни SCADA-е. Наиме, због немогућности управљања над бројем ретрансмисија од стране радио станице код губитака комуникационих порука морали су се мењати одређени SCADA параметри, али и дописивати нови SCADA таскови и функционалности.

5 АНАЛИЗА ПЕРФОРМАНСИ И ИСКУСТВА ИЗ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

Како је током више Smart Grid пројеката на простору Електровојводине експериментисано са разним типовима комуникационих протокола и опреме, дошло се до одређених закључака. Од два коришћена протокола, IEC 60870-5-101 balanced и DNP 3.0, показало се да је DNP 3.0 најадекватнији протокол за дигиталну радио комуникацију где је ово главни и једини комуникациони правац према диспечерском центру. Што се тиче радио станица, установљено је да треба избегавати радио станице које користе USB порт, већ треба циљати на оне са серијским или Ethernet портотом. Такође, за радио комуникацију треба бирати опрему која је стриктно намењена за пренос података, а не мултифункционалне радио станице које могу да преносе и глас и дигиталне сигнале у облику података.

6 ПРАВАЦ ДАЉЕГ РАЗВОЈА

На основу искустава из овог и сличних Smart Grid пројеката уочила се потреба за даљим развојем постојећих уређаја, као и развојем потпуно нових који ће бити специјализовани за тачно одређени тип инсталација. Ово ће довести до поједностављења самог техничког решења, самим тим повећати поузданост и снизити цену.

Нова/стара решења ће представљати разни мултифункционални уређаји:

- Нови процесни рачунар/gateway који може да се користи као концентратор података и конвертор протокола, са уграђеним GPRS модемом који омогућава бежичну комуникацију преко GPRS-а и/или SMS-а. Подаци о тачном времену и

позицији се добијају од уграђеног GPS/GLONASS пријемника, што омогућава овом уређају да се користи као сервер тачног времена.

- Нови микроконтролер на бази RTL-а (Real Time Linux) представљаће минијатурни модуларни RTU за аквизицију података и контролу, са могућношћу имплементације PLC алгоритама. Конфигурација му се не разликује од предходне генерације уређаја. Тренутно постоје следећи типови I/O slave модула:
 - Модул дигиталних улаза (дигитални или бројачки),
 - Модул дигиталних излаза (трајни, једноструки, двоструки),
 - Модул аналогних струјних улаза (0-10mA, 0-20mA),
 - Модул аналогних струјних улаза (галвански одвојени, софтверски подесиви),
 - Модул аналогних струјних излаза (0-20mA),
 - GPS модул.

7 ЗАКЉУЧАК

Изнето техничко решење, узимајући у виду тренутну и будућу палету производа, представља само једно од могућих начина решавања захтева у овом пољу. Континуалним радом и разговором са клијентима, даљим развојем и тестирањем „на столу“ и терену долази се до моћних производа који су резултат конкретних потреба предузећа за дистрибуцију електричне енергије. Она се са лакоћом могу адаптирати и применити у другим областима као што су саобраћај, индустрија, пољопривреда, тамо где се жели поуздан, али и јефтин систем за даљински надзор и управљање.

8 ЛИТЕРАТУРА

[1] М. Живановић, В. Нешић: „Техничко решење - Имплементација Smart Grid уређаја ИМП Аутоматике за проширење система даљинског надзора и управљања средњенапонском мрежом на конзумном подручју Електровојводине“, Београд 2018.

[2] М. Живановић, А. Цар, Ђ. Јанковић, Д. Глишић: „Проширење система даљинског управљања средњенапонским мрежом на конзумном подручју „Електродистрибуције Сомбор“, 32. саветовање CIGRE Србија, 2015.

[3] Интерни докумен: „picoATLAS – Техничка документација“, Институт „Михајло Пупин - Аутоматика“, 2010.

[4] Интерни документ: „SCADA View4 R4.7.1.7 – Конфигурација“, Институт „Михајло Пупин - Аутоматика“, 2014.

[5] www.atlas-max.rs , picoATLAS.

[6] www.view4.rs , SCADA View4.

SMART GRID DEVICES IMPLEMENTATION FOR REMOTE MONITORING AND CONTROL SYSTEM EXTENSION IN MEDIUM VOLTAGE POWER GRID

Matija Živanović, M.Sc.E.E.
Đorđe Janković, B.Sc.E.E.
Vladimir Nešić, M.Sc.E.E.

Institute „Mihajlo Pupin - Autmation“

BELGRADE

SERBIA

Abstract — The presented technical solution is a connection between the foreign experience in the construction of power systems equipment and domestic knowledge in the field of automation and software engineering. In that way, a modern and reliable, but also economically accessible system is obtained, for remote monitoring and management of electric power facilities in the Smart Grid system.

Remote units have been introduced into the already existing Smart Grid system, with an already existing telecommunication and computer infrastructure that envisioned the radio link as the primary and only communication route with the superior center. In addition, the selected equipment had to be compatible with different types of digital devices in the power system facilities and to communicate with the center through the appropriate communication protocols.

Automation was carried out in 20/0,4 kV substations with switching equipment in SF6 technology (Ring Main Unit - RMU) and certain sections of 20 kV overhead network where control switches were installed with protection and reclosing functions (recloser).

The challenges that have been overcome in this and similar projects have resulted in the improvement of existing Smart Grid devices, as well as the development of new, more robust solutions.

Key words — remote – control – radio – station – RMU – recloser.